

Técnicas grafoplásticas virtuales para el desarrollo de la creatividad infantil en los estudiantes de educación inicial

Virtual graphoplastic techniques for the development of children's creativity in initial education students

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7261701>

AUTORES: **Mayra Jacinta Moncayo Carpio** ^{1*}

María Bernarda Ruilova Cueva ²

María Alejandra Saucedo James ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mayra.moncayo@educacion.gob.ec

Fecha de recepción: 8 / 01 / 2022

Fecha de aceptación: 10 / 03 / 2022

RESUMEN

Frente a los acontecimientos ocasionados por el COVID 19, surgió la educación en línea como una alternativa en el ámbito educativo, siendo un reto sin precedentes para los docentes quienes tuvieron que adaptarse a las tecnologías digitales y generar sus propios materiales didácticos a fin de favorecer el aprendizaje de sus estudiantes en entornos virtuales. El objetivo de esta investigación es evaluar el uso de las técnicas grafoplásticas virtuales para mejorar la creatividad infantil de los estudiantes de educación inicial. La metodología utilizada se fundamentó en la aplicación de una encuesta a la población constituida por 32 docentes de educación inicial, a quienes se les preguntó sobre el uso de

^{1*} Lic. en Ciencias de la Educación, Maestrante en Tecnología e Innovación Educativa, Universidad Técnica de Babahoyo; ORCID: <https://0000-0002-7655-1576>

²Ing. de Alimentos, Dra. en Ciencias de los alimentos, Universidad Técnica de Babahoyo, mruilova@utb.edu.ec; ORCID: <https://0000-0003-3750-7385>.

³Ing. en Sistemas, Universidad Técnica de Babahoyo, maria.saucedo@educacion.gob.ec; ORCID: <https://0000-0001-9595-5552>

técnicas grafoplásticas en el aula y se aplicó una ficha de observación en clases virtuales a 3 estudiantes seleccionados al azar por cada docente encuestado, con un total de 96 estudiantes de 4 años de edad, lo que permitió identificar los problemas de destrezas motrices. Se encontró que a pesar de las instrucciones de los docentes una gran parte de los estudiantes no manifiestan interés y no expresan sus ideas y creatividad al momento de proponer y realizar las actividades, sin embargo, la mayoría de los estudiantes hacen uso de las técnicas grafoplásticas, pero muy pocos de ellos alcanzan las destrezas motrices adecuadas para su edad. La mayoría de los docentes conocen las técnicas, pero no han logrado adaptarse para poder transmitir sus conocimientos en la modalidad virtual; por lo que se propone crear una guía didáctica que oriente al docente en la aplicación de las técnicas grafoplásticas virtuales.

Palabras clave:

Técnicas grafoplásticas, creatividad infantil, guía, destrezas motrices, Educación Inicial

ABSTRAC

Faced with the events caused by COVID 19, online education emerged as an alternative in the educational field, being an unprecedented challenge for teachers who had to adapt to digital technologies and generate their own teaching materials in order to favor the student learning in virtual environments. The objective of this research is to evaluate the use of virtual graphoplastic techniques to improve the children's creativity of initial education students. The methodology used was based on the application of a survey to the population made up of 32 initial education teachers, who were asked about the use of graphoplastic techniques in the classroom and an observation sheet was applied in virtual classes to 3 selected students. randomly for each teacher surveyed, with a total of 96 4-year-old students, which allowed the identification of motor skills problems. It was found that despite the instructions of the teachers, a large part of the students do not show interest and do not express their ideas and creativity when proposing and carrying out the activities, however, most of the students make use of graphoplastic techniques. , but very few of them reach the appropriate motor skills for their age. Most of the teachers know the techniques, but they have not managed to adapt to be able to transmit their knowledge in the virtual

modality; Therefore, it is proposed to create a didactic guide that guides the teacher in the application of virtual graphoplastic techniques.

Keywords: Graphoplastic techniques, children's creativity, guide, motor skills, Initial Education

INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19, generó un cambio de paradigma, con la transferencia de la enseñanza presencial a la enseñanza en línea, por lo que los profesionales de la educación tuvieron que adaptarse al nuevo contexto global de la modalidad online, en consecuencia a los docentes del sistema educativo les tocó enfrentar el reto de asimilación y adaptación hacia estas circunstancias (Espino et al., 2020). Un efecto en la educación ocasionado por la pandemia COVID-19 es que no se ha podido trabajar con una didáctica correcta, puesto que las técnicas grafoplásticas virtuales no son desarrolladas de una manera eficaz en casa en compañía de sus familiares, sin embargo las técnicas grafoplásticas virtuales son estrategias valiosas que facilitan al niño explorar su entorno y desarrollar su capacidad creativa, de manera que logrará expresar pensamientos, formular ideas y despertar la imaginación, que a su vez pueda exteriorizarla. Estas técnicas promueven el desarrollo creativo y la motricidad fina, son actividades donde usa papel como insumo artístico y plástico, como, por ejemplo: cortar y doblar, rasgar como elemento primario, estas técnicas son luego aplicables a diferentes materiales manipulables más complejos; mediante, la aplicación de dichas técnicas idóneas es lo que permite expresar manifestaciones de autoestima, sentimientos, sin manifestar un lenguaje propio (Jiménez et al, 2017; Huaroto et al., 2018; Cárdena y Castro 2021).

Las técnicas grafoplásticas virtuales ayudan a los niños a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre todo a su motricidad fina es parte fundamental de la formación integral del niño formando individuos analíticos críticos y seguros la cual posibilita la creatividad y comunicación y sobre todo prepara a los niños para el proceso de aprendizaje y en especial en la lecto-escritura y se basan en actividades prácticas (Merino y Andrade, 2020).

La utilización de las técnicas grafoplásticas virtuales en educación inicial, plantea Pasquel (2017) contribuyen al desarrollo de la creatividad e imaginación y prepara a los estudiantes

para la adquisición de nuevas destrezas, a través de ellas los niños desarrollan la psicomotricidad, las percepciones y la coordinación óculo-manual.

Jiménez T. (2012) realizó la observación del desarrollo cognitivo, conductual, emocional, los logros y dificultades durante la ejecución de las técnicas grafoplásticas para estudiantes de educación inicial, utilizando una lista de competencias, donde se definieron las dimensiones procedimentales y actitudinales con los indicadores más apropiados para cada técnica grafoplástica, resumido en la tabla 1.

Tabla 1. Competencia en las dimensiones procedimental y actitudinal de acuerdo con las diferentes técnicas grafoplásticas

Dimensión	Técnica	Indicador	Competencia
PROCEDIMENTAL	Dibujo	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad • Sigue las secuencias de las figuras
			<ul style="list-style-type: none"> • Elabora trazos integrados
		Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeta el lápiz con los dedos índice y pulgar • Presiona adecuadamente el lápiz al realizar el trazo.
	Pintura	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad • Respeta los bordes de la figura en la ejecución de la técnica.
			<ul style="list-style-type: none"> • Gira la hoja para colorear la figura
		Uso de	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeta el lápiz con los dedos índice y pulgar.

	materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Presiona adecuadamente el lápiz al colorear la figura. • Reconoce y utiliza los colores requeridos en la actividad.
		<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para ejecutar la actividad
Recorte y Collage	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Sigue las líneas del contorno de la figura al recortar. • Pega el papel correctamente para formar la figura sugerida.
	Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Manipula adecuadamente la tijera • Muestra coordinación en el manejo de la tijera (abrir y cerrar).
		<ul style="list-style-type: none"> • Espera las instrucciones para ejecutar la actividad.
Modelado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Las partes de la figura modelada tienen relativa proporción • Obtienen una figura modelada parecida a la forma indicada
	Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra coordinación en el manejo de la masa
Arrugado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera la consiga para realizar la actividad Realiza el arrugado utilizando el dedo índice

		y pulgar
	Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza papeles de diferentes tamaños y colores
Rasgado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las instrucciones para realizar la técnica • Rasga libremente
	Usos de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Manipula los materiales sin dificultad
Trozado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las consignas para realizar la actividad utilizando los dedos índice y pulgar • Ejecuta sin dificultad la técnica
	Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Puede utilizar papel brillante, periódico y seda
Punteado	Elaboración de técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera las explicaciones para realizar la actividad • Realiza la técnica con la creación de diferentes puntos de color
	Uso de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Manipula los materiales sin dificultad • Conoce los colores requeridos en la actividad
Plegado	Elaboración de la técnica	<ul style="list-style-type: none"> • Espera la consigna para realizar la actividad • Ejecuta la técnica del plegado realizando

		formas y figuras
ACTITUDINAL	Usos de materiales	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza diferentes materiales en la realización de los trabajos prácticos
	Dibujo	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica el tema para la aplicación de la técnica.
	Pintura	
	Recorte y Collage	Expresión de ideas <ul style="list-style-type: none"> • Aprecia y opina sobre el trabajo de sus compañeros.
	Modelado	<ul style="list-style-type: none"> • Pregunta cómo mejorar la ejecución de la técnica.
	Arrugado	
	Rasgado	<ul style="list-style-type: none"> • Disfruta la elaboración de la técnica.
	Trozado	Interés y <ul style="list-style-type: none"> • Muestra interés por conocer la técnica.
	Punteado	Motivación <ul style="list-style-type: none"> • Acepta sugerencias para mejorar el trabajo.
	Plegado	

Fuente: Jiménez T. (2012).

(Aguirre, 2018) plantea que las técnicas grafoplásticas sirven como eje transversal para el desarrollo integral del niño, el docente debe ser una guía para el logro del aprendizaje significativo con la aplicación de las técnicas constructivistas aplicando para que los niños puedan pensar y diseñar conocimientos, si no se aplican en los primeros años de Educación Inicial, el perfil del niño será limitado, en cuanto a pensamiento artístico, creatividad y habilidades manuales.

Según Guilera (2020) la creatividad infantil es un proceso complejo, dinámico e integrador que involucra simultáneamente factores perceptivos, cognoscitivos y emocionales que se asocian con percibir y pensar de forma original única y novedosa, es el motor el cual mueve la evolución del ser humano, permite transformar la realidad y mejorarla, sobre todo nos produce satisfacción, alegría y nos conduce a niveles más altos de realización personal.

La creatividad es la capacidad humana de responder a necesidades, problemas o situaciones, por lo que contar con este proceso es una oportunidad siendo significativo no solo para los planteamientos de las actividades de arte sino para la vida y su practicidad incluye varias dimensiones del desarrollo y desempeño del ser humano como también diversos aspectos de su relación con el ambiente; por ello se puede expresar en distintos niveles: expresivo, productivo, inventivo, innovador y emergente (Barbón, 2016).

Al evaluar a los estudiantes de educación inicial con las métricas tradicionales, se encuentra que a medida que los estudiantes aumentan su rendimiento creativo, demuestran un menor crecimiento académico, de forma que el docente debe emplear herramientas que fomenten la creatividad en los estudiantes y que al mismo tiempo puedan aprovechar estas habilidades creativas para obtener mejores rendimientos académicas en el aula (Rubenstein et al., 2022).

El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar técnicas grafoplásticas virtuales para mejorar la creatividad en los niños de educación inicial que faciliten el desarrollo de los procesos mentales tanto cognitivos como afectivos, lo cual sin lugar a dudas prepara al niño para su futuro, siendo esta la contribución más relevante de la presente investigación.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y aplicativo, por cuanto se realizó una revisión de la literatura y la recolección de la información mediante una encuesta a los docentes, y una ficha de observación para recabar información de las destrezas de los estudiantes al realizar actividades grafoplásticas. Los dos instrumentos fueron validados por un experto antes de su aplicación.

Se consideró como población de estudio a 32 docentes de educación inicial de 15 instituciones educativas que conforman el Circuito 12D02001 Urdaneta-Puebloviejo, a los que se les aplicó una encuesta conformada por 10 preguntas con respuestas de selección múltiple y se tomó una muestra de 96 estudiantes parvularios de 4 años, para lo cual se seleccionaron al azar 3 estudiantes por cada docente encuestado y se les aplicó la ficha de observación.

El análisis de los resultados se realizó mediante la estadística descriptiva utilizando el programa Excel se diseñó una guía didáctica a partir de los problemas identificados en los estudiantes, referente a la deficiencia de la destreza motriz. La guía contiene componentes para orientar la aplicación de las técnicas grafoplásticas, que ayuden a mejorar la creatividad de los estudiantes y sirva de soporte a los docentes en la planificación.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Una vez aplicada la encuesta a los docentes con el objetivo de conocer el desarrollo de las destrezas motrices en los estudiantes mediante las técnicas grafoplásticas virtuales, los resultados se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución porcentual de las respuestas de la encuesta 1, sobre la consideración de los docentes cuando los niños trabajan con las técnicas grafoplásticas.

Pregunta	TDA (%)	DA (%)	N (%)	ED (%)	TD (%)	T (%)
1. ¿En su opinión los estudiantes manifiestan interés por las actividades plásticas?	25,00	25,00	9,50	31,00	9,50	100
2. ¿Considera usted que los estudiantes se sienten motivados cuando aplican técnicas grafoplásticas?	34,00	28,00	13,00	22,00	3,00	100
3. ¿Piensa usted que los estudiantes expresan sus ideas cuando realizan las técnicas grafoplásticas en clases virtuales?	12,50	31,25	12,50	31,25	12,50	100
4. ¿Considera usted que los estudiantes poseen un adecuado desarrollo de la motricidad fina para trabajar con las técnicas grafoplásticas?	19,00	19,00	24,00	19,00	19,00	100

5. ¿Considera usted que los estudiantes manifiestan una comunicación afectiva con sus compañeros?	9,00	50,00	19,00	22,00	0,00	100
6. ¿Piensa usted que los estudiantes son creativos cuando realizan su expresión plástica empleando diversos materiales?	19,00	34,00	0,00	41,00	6,00	100
7. ¿Los estudiantes generan nuevas ideas cuando realizan sus trabajos prácticos e incluyen sus propios aportes?	28,00	31,25	9,50	25,00	6,25	100
8. ¿Considera usted que los estudiantes son imaginativos cuando realizan trabajos novedosos con material reciclado?	3,00	50,00	6,00	35,00	6,00	100
9. ¿Considera Usted que las técnicas grafoplásticas virtuales tienen impacto en la educación de los niños?	50,00	41,00	3,00	6,00	0,00	100
10. ¿Considera Usted que es necesario desarrollar una guía didáctica de las técnicas grafoplásticas para la mejora de la creatividad en los niños?	47,00	53,00	0,00	0,00	0,00	100

TDA=Totalmente de Acuerdo; DA=De Acuerdo; N=Neutral; ED=En Desacuerdo; TD=Totalmente en Desacuerdo; T=Total

Después de aplicar la encuesta a los Docentes, se seleccionaron al azar tres estudiantes de 4 años de cada docente encuestado y se les aplicó la ficha de observación, los resultados se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Distribución porcentual de las fichas de observación de las destrezas de los estudiantes al realizar actividades grafoplásticas.

Pregunta	Nunca (%)	Casi nunca (%)	A veces (%)	Casi siempre (%)	Siempre (%)	Total (%)
1. Se evidencia participación e interés de los estudiantes cuando trabajan con las actividades plásticas	30,00	30,00	30,00	10,00	0,00	100
2. Los estudiantes se motivan cuando realizan las técnicas grafoplásticas	40,00	20,00	20,00	20,00	0,00	100
3. Los estudiantes expresan sus ideas cuando realizan trabajos plásticos en clases virtuales	30,00	40,00	30,00	0,00	0,00	100
4. Los estudiantes hacen uso adecuado de la motricidad fina para realizar las actividades plásticas.	40,00	30,00	0,00	30,00	0,00	100
5. Existe afectividad entre compañeros cuando presentan sus trabajos.	30,00	20,00	20,00	30,00	0,00	100
6. Son creativos los estudiantes cuando realizan su expresión plástica con la utilización de diversos materiales.	20,00	30,00	40,00	10,00	0,00	100
7. Los estudiantes generan ideas creativas cuando realizan actividades grafoplásticas.	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00	100
8. Son imaginativos los estudiantes cuando realizan trabajos con material de reciclaje.	30,00	40,00	10,00	20,00	0,00	100

En la tabla 2, pregunta 1, se puede evidenciar que el 50% de los estudiantes manifiestan interés por el arte cuando realizan las actividades grafoplásticas, sin embargo, un 9,5% se

mantiene neutral, realizando las actividades, pero sin mostrar interés por estas, el 40,5% no muestran ningún interés ni realiza las actividades. Por su parte en la observación, se logró apreciar que el 40% de los niños no participan o muestran interés al momento de plantear la actividad grafoplástica, debiendo insistirles para que la realicen, y el 60% no quieren participar ni se interesan.

En la pregunta 2, el 62% de los estudiantes se motivan cuando aplican las técnicas grafoplásticas, mientras el 38% no se siente motivados, sin embargo, se observó un 60% de desmotivación y falta de participación en la realización de la actividad grafoplástica.

En la pregunta 3, el 43,75% de los estudiantes expresan sus ideas cuando realizan las actividades grafoplásticas, pero el 56,25% no lo hace; se apreció que el 70% de los estudiantes no manifiestan sus ideas cuando realizan sus trabajos.

En la pregunta 4, según el criterio de los docentes encuestados el 38% de los estudiantes poseen un adecuado desarrollo de motricidad fina, mientras que el 62% presenta un bajo nivel de desarrollo para su edad, similarmente, en la observación un 70% presenta escasas destrezas motrices para la realización de las actividades plásticas.

En la pregunta 5, el 59% de los estudiantes manifiestan una comunicación afectiva con sus compañeros, el 41% no la manifiesta; mientras que, en la observación, el 50% manifiestan afecto cuando presentan sus compañeros las actividades plásticas.

En la pregunta 6, el 53% de los estudiantes muestran creatividad cuando realizan actividades plásticas con diversos materiales, por otra parte, el 47% no la presentan, mientras que en la observación el 50% evidencian pocas ideas creativas cuando realizan las actividades prácticas.

En la pregunta 7, el 59,25% de los estudiantes generan nuevas ideas o incluyen sus propios aportes a sus trabajos prácticos, mientras que el 40,75% no generan ideas creativas a sus trabajos, sin embargo, en las observaciones realizadas el 60% no presentan ideas creativas al realizar sus trabajos.

En la pregunta 8, se manifiesta que el 53% de los estudiantes presentan trabajos imaginativos y novedosos, por otra parte, el 47% no lo hacen; se aprecia que solo el 30% de los estudiantes utilizan su imaginación cuando realizan un trabajo creativo sin necesidad de guiarlos, mientras que el 70% requieren de la guía del Docente para realizar la actividad.

En la pregunta 9, se aprecia que el 91% de los docentes manifiestan que las técnicas grafoplásticas tienen impacto en la educación de los niños, y solo el 9% opina lo contrario, por lo tanto, se considera que estas técnicas son fundamentales en la formación integral del estudiante. Como puede observarse en la pregunta 10, todos los docentes encuestados consideran necesaria la elaboración de una guía didáctica de las técnicas grafoplásticas virtuales para la mejora de la creatividad infantil.

Al contrastar las encuestas realizadas a los Docentes con las observaciones a los estudiantes sobre los deferentes tópicos, se pudo apreciar que el punto de vista de los Docentes no siempre coincide con las competencias alcanzadas de manera efectiva por los estudiantes.

Durante la enseñanza virtual la mayoría de los estudiantes hacen uso de las técnicas grafoplásticas, sin embargo, no se ha logrado el desarrollo esperado de las destrezas motrices, probablemente por no haber una interacción directa con el Docente y los demás estudiantes, lo que permitiría alcanzar el nivel de interés y motivación necesario para fomentar un mejor desempeño para alcanzar las destrezas motrices con las técnicas grafoplásticas se requiere que los docentes tengan suficientes conocimientos de las técnicas y les permitan a los niños actuar con libertad y expresarse sin limitaciones, porque de esta forma pueden aprender y dar respuestas a sus interrogantes, conociendo todo lo que está a su alrededor, esta de acuerdo con lo presentado por Andrade (2020), quien considera que los conocimientos y habilidades de los docentes son muy importantes para lograr las destrezas motrices con las técnicas grafoplásticas.

Queda en evidencia que a pesar de que la mayoría de los Docentes conoce las técnicas grafoplásticas, muchos no logran transmitir sus conocimientos en la modalidad virtual, ya que no logran ajustarse a los cambios requeridos para alcanzar el desarrollo de las competencias esperadas en los estudiantes, por lo que consideran necesaria la elaboración de una guía didáctica de las técnicas grafoplásticas que les permita orientar a los estudiantes en la realización de las actividades de una manera efectiva las guías didácticas son un recurso de gran importancia y flexibilidad que puede ajustarse a las necesidades y posibilidades de la educación escolarizada, bien sea presencial o virtual; estas apreciaciones coinciden con las presentadas por Capron y Audin (2021) quienes consideran que las deficiencias en las habilidades de orientación de los docentes limitan el aprendizaje de los

estudiantes, por lo que estos deben emplear todos los recursos a su alcance que les permitan alcanzar las competencias en los estudiantes.

CONCLUSIÓN

En las encuestas aplicadas a los docentes, estos indican que en las actividades grafoplásticas de manera virtual, a pesar de sus instrucciones e insistencia una gran parte de los estudiantes no manifiestan interés, no se sienten motivados y no expresan sus ideas al momento de proponer y realizar las actividades, verificándose la información con la ficha de observación realizada.

Se conoció que los estudiantes hacen uso correcto de las técnicas grafoplásticas, sin embargo, pocos de ellos alcanzan las destrezas motrices adecuadas para su edad, por lo que es importante que el docente se capacite en el manejo de las tecnologías y así impartir sus clases de manera interactiva, dinámica y participativa para que el estudiante se sienta activo y predispuesto para realizar sus actividades prácticas.

Se identificó que el docente conoce las técnicas grafoplásticas virtuales, pero no han logrado adaptarse para poder transmitir sus conocimientos por la modalidad virtual y así alcanzar el desarrollo de las competencias esperadas en los estudiantes.

Se propone elaborar una guía didáctica con componentes esenciales como soporte para el docente en la orientación de sus actividades sobre todo para la mejora en el desarrollo de destrezas motrices y la motivación en los estudiantes de Inicial, de manera muy significativa y de mucha utilidad en el aprendizaje y así obtener estudiantes con un desarrollo potencial en la realización de sus expresiones plásticas de manera creativa.

PROPUESTA

Se propone la elaboración de una guía didáctica que facilite la orientación en la aplicación de las técnicas grafoplásticas virtuales al docente de una manera eficaz y dinámica en el desarrollo de las destrezas motrices de los estudiantes, la cual potencie su desempeño en busca de nuevas tendencias educativas. La guía didáctica se diseñará a partir de los componentes: objetivos, contenidos, métodos, recursos o métodos y evaluación, que, según Pino et al., (2020), estos componentes y los que se presentan en la figura 1, son los ejes

principales que facilitan el diseño de la guía didáctica, sirviendo de norte para su organización e incrementar su efectividad.

Figura 1. Componentes de la guía didáctica

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, A., y Merino, Z. (2020). Incidencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la creatividad en niños de inicial II. *ECUADORIAN SCIENCE JOURNAL*, Vol. 4(No. 1), pp.45-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.46480/esj.4.1.60>
- Aguirre, M. (2018). La grafoplástica: un recurso pedagógico para fortalecer la creatividad en niños y niñas del grado transición colegio Técnico Bilingüe de la Ciudad de Honda [Universidad del Tolima]. <http://repository.ut.edu.co/handle/001/300>
- Barb3n, M. (2016). *El desarrollo de la creatividad y las inteligencias m3ltiples en ni3os de educaci3n infantil mediante el uso de metodologías tradicionales e innovadoras en el aula*. Universidad Internacional de La Rioja. <https://reunir.unir.net/handle/123456789/4589>
- Capron, I., y Audrin, C. (2021). Improving self-efficacy and creative self-efficacy to foster creativity and learning in schools. *Thinking Skills and Creativity*. 42(2021), 100966. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100966>.
- Cárdena, Y., y Castro A. (2021). Técnicas grafoplásticas innovadoras como experiencia de aprendizaje para desarrollar su grafomotricidad. *KOINONIA*, Edici3n Especial: Educaci3n III. VI (4), 156:177.

- Espino, L., Fernandez, G., Hernandez, C., Gonzalez, H., y Alvarez, J. (2020). Analyzing the impact of COVID-19 on education professionals. Toward a paradigm shift: ICT and neuroeducation as a binomial of action. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14), 1–10. <https://doi.org/10.3390/su12145646>
- Guilera, Ll. (2020). Anatomía de la creatividad. In *Sabadell. FUNDIT.*(disponible pdf en [www.esdi.es/.... http://webprod.esdi.es/content/pdf/anatomia-de-la-creatividad.pdf](http://webprod.esdi.es/content/pdf/anatomia-de-la-creatividad.pdf))
- Huaroto, N., Salvatierra, G., y Evelyn. (2018). “*TÉCNICAS DE EXPRESION GRAFOPLÁSTICAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E.I. N° 1053 MINASCCASA HUAYTARA* [Universidad Nacional de Huancavelica]. <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2416>
- Jiménez, T., (2012). La grafoplástica como estrategia de estimulación temprana en la estructuración del esquema corporal en niños institucionalizados. *Revista de Investigación Psicológica*, (8), 147-160. <http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n8/n8a09.pdf>
- Jiménez, S., Del Pozo, H. y López O. (2017). Técnicas grafoplásticas como herramienta de desarrollo psicomotriz fino en niños de 2 a 3 años. *Revista Universidad de Guayaquil*. 124(1), 47-63. <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/rug/article/view/643/1445>
- Merino Z., y Andrade , A. (2020). Incidencia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la creatividad en niños de inicial II. *ECUADORIAN SCIENCE JOURNA*, VOL. 4(1), 45–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.46480/esj.4.1.60>
- Pasquel, M. (2017). *técnicas grafoplásticas y su incidencia en el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de primer año de Educación General básica de la Unidad educativa Ibarra*” [Universidad Técnica del Norte]. <https://core.ac.uk/download/pdf/200330942.pdf>
- Pino, R., y Urias , G. (2020). Guías didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje: ¿Nueva estrategia? *Revista Cientific*, 5(18),371-392.

<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2020.5.18.20.371-392>

Rubenstein, L., Thomas J., Holmes W. y Ridgley L. (2022) Exploring creativity's complex relationship with learning in early elementary students. *Thinking Skills and Creativity*, 44(Jun) 101030. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2022.101030>.